

O‘ZBEK AYOLLARI NUTQIDA AYRIM DIALEKTIZMLARNING LINGVOKULTUROLOGIK TAHLILI

Otaxanova Dilafro‘z

O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti
kichik ilmiy xodimi

Annotatsiya: maqolada asosiy e‘tibor ayrim dialektlarning gender o‘ziga xos xususiyatlarini yoritishga qaratilgan. Ayol jins vakillari o‘rtasidagi muloqotda etnomadaniy aspektlarda qo‘llaniluvchi til birliklari(dialektizmlar) o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: til, O‘zbek ayollari, nutq, dialektizmlar, gender, lingvokulturologik.

Inson paydo bo‘libdiki, til uning muloqotiga xizmat qiladi. Insonning jamiyatdagi o‘rnini ham til belgilaydi. *Til* deb murakkab muloqot tizimiga yoki shu tizimni o‘rganish va ishlatish qobiliyatiga aytiladi. Til asosiy muloqot vositasi hisoblanadi. Rus adibi B.Dovlatov e‘tirof etganidek: “Inson shaxsiyatining to‘qson foizini til tashkil etadi”.

Til bevosita nutq bilan bog‘liq boladi. Shu sababli ham til va nutq o‘rtasidagi munosabat o‘zaro uzviy bog‘liqdir. Biz insonlar tili va nutqini tadqiq qilar ekanmiz, bevosita tildagi gender xususiyatlariga ham murojaat qilamiz.

Hozirgi kunda davlatlar rivojlanishida alohida e‘tiborga molik bir qator masalalar sirasiga jamiyat, davlat, ta‘lim, oila tuzilmalarida gender tenglikni ta‘minlash masalalariga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Shunday ekan, “gender” tushunchasi rivojlanishda muhim ahamiyatga ega tushuncha sifatida o‘rganilishi lozim.

Ilm-fan, tadqiqotlar maydoniga gender tushunchasi o‘tgan asrning 70-yillarida kirib keldi. Bu davrga kelib feminist olimlar tomonidan turli qarashlar, g‘oyalar ilgari surila boshlandi. O‘z davrida turli fan vakillari qatorida tilshunoslar ham ushbu masalaga alohida e‘tibor bilan yondashib kelishgan. Bunday olimlar qatoriga V.Fon.Gumbold, A.A.Potebnya, Dj.Lakoff, T.A. van Deyk, L.Push, E.S.Kubryakova, V.A.Maslova, Yu.S.Stepanov, A.Vejbitskaya, A.V.Kirilina, I.Zikova, D.V.Semenova kabi olimlarni kirgizishimiz mumkin. Ular gender tushunchasini kognitiv tilshunoslik, lingvomadaniyatshunoslik va gender tilshunosligiga doir asarlarida turlicha tadqiq qilishgan.

O‘zbek tilshunos olimlaridan esa Sh.Rahmatullayev, A.E.Mamatov, B.Yo‘ldoshev, P.U.Bakirov, M.K.Xoliqova, A.R.Ismailov, G.S.Xakimova, K.D.To‘xtayeva, B.M.Jo‘rayev, N.Z.Nasrullayeva, N.D.Sagindikova, I.M.

To`xtasinov, G.Ergasheva, U.S.Yigitaliyeva, Sh.K.Gulyamova, K.R.Aliyeva va boshqalar gender masalalarini turli aspektlar jihatidan tadqiq etishgan⁷.

Xususan, o`zbek tilshunosligida frazeologizmlarni qiyosiy jihatdan leksik, semantik sathlarda tadqiq etish, ularning kognitiv, pragmatik va stilistik xususiyatlarini o`rganish borasida chuqur ilmiy izlanishlar olib borilgan. Masalan, G.Ergasheva turli tillar tizimida gender terminologiyasining shakllanishidagi lingvistik va ekstralingvistik omillar nuqtai nazardan o`rganib, tadqiqotlar olib borgan<sup>8</sup>. I.M.To`xtasinov Badiiy matnlardagi sleng so`zlarning lingvomadaniy va gender xususiyatlari ingliz va o`zbek tili materiallari asosida tadqiq etgan.

Yuqoridagilardan ko`rinib turibdiki, gender juda keng va ko`p qirrali, tadqiq maydoni cheksiz tushunchadir. Va u bevosita lingvokulturologiya bilan bog`liqdir. *Lingvokulturologiya* til va madaniyatning o`zaro aloqasini, uzviy bog`liq jihatlarni, tilda aks etadigan xalq madaniyatining ko`rinishlarini tadqiq etadi. Lingvokulturologiyaning ayollar nutqiga xos bo`lgan jihatlari alohida e`tiborga molikdir.

Biz ushbu ishimizda asosiy e`tiborimizni ayrim dialektlarning gender o`ziga xos xususiyatlarini yoritishga qaratdik. Ushbu ishimizning asosiy maqsadi ayol jins vakillari o`rtasidagi muloqotda etnomadaniy aspektlarda qo`llaniluvchi til birliklari(dialektizmlar)ni o`rganishdir. Shu sababdan ham dastlab ayol va erkak nutqidagi ayrim o`ziga xos xususiyatlar haqida to`xtalib o`tamiz.

Ayollar nutqidagi madaniylik inson ruhiyatiga so`z bilan ta`sir o`tkazish lingvokulturologiyaning o`ziga xos jihatlardan biri sanaladi. Ushbu sohada ayollar nutqi haqida gap ketganda, bevosita gender tafovutlariga to`xtalib o`tish maqsadga muvofiqdir. Nutq uslublari, nutqiy xulq-atvor ko`rinishlari, nutqiy muomala modellarining tanlanishi ayol va erkakning nutq jarayonidagi eng muhim farqlanish jihatlari hisoblanadi. Mazkur holatda uslub deganda lingvistik xususiyatlar majmuyi tushuniladi-fonetik, ritm, intonatsiya, morfologik, sintaksis, leksik xususiyatlar erkak yoki ayollarga xos nutqiy xulq-atvor bilan tasvirlanadi. Ayollar erkaklarga nisbatan tezroq, ko`proq, ifodali gapirishlari mumkin. Ayollar so`zning oxirini “yutib yuboradilar”, erkaklar esa, aksincha, ayollar o`ziga xos ohangda so`zlashishi mumkin⁹. Yana shunisi ahamiyatliki, ayollar odatda emotsional bo`lganligi va his-tuyg`uga ko`p berilishlari sababli ularning nutqi asosan to`rtinchoqlik, jozibadorlik, hurmat, kichraytirish-erkalash kabi xususiyatlar bilan xarakterlanadi. Buni biz quyidagi shevaga oid misollarimizda ham ko`rishimiz mumkin:

⁷ S. Hamdamova “Gender tushunchasi va uning asosiy mohiyati” –International scientific-practical conference on the topic of “Problems and perspectives of modern technology in teaching foreign languages”, Volume 2. p.714-716.

⁸ Ergasheva G. “Turli tillar tizimida gender terminologiyasining shakllanishidagi lingvistik va ekstralingvistik omillar” dissertatsiya DS, Toshkent 2018.

⁹ D.Ho`jamberdiyeva “O`zbek ayollari nutqining lingvistik tahlili” – Central Asian academic journal of scientific research, Volume 2. p.330-334.

-*Anam, jänim anaginam bizani üyimizi ullisi, piri o'zisku axir* (Xorazm, Shovot)

– Buvijonim, aziz buvijonim, Uyimizning kattasi, sarishtasi o'zingizku, axir.

- *Väyy göziñ äydin bösiney bir-biridan mazzi agizlani döğibsan* (Xorazm, Shovot)

– Voy qutlug' bo'lsin, bir-biridan shirin ekizaklarni dunyoga keltiribsan.

O'zbek ayollari farzandlariga, xususan, qizlariga bo'lajak ona, uy bekasi sifatida qarashlari sababli ularning nutqida duo, maqtov, olqish, erkalash kabi so'zlarining ko'p ishlatilganini ko'rishimiz mumkin. Shu jihatdan shevada ayollar tomonidan qizlarga nisbatan quyidagi so'z va iboralarning ishlatilishini ko'rishimiz mumkin:

To'yda va undan oldin qizini uzatayotgan ona, buvi va yoshi katta ayollarning qizga nasihat, duo va tilaklari:

–*Bärğän jäyiña taş böğin,öz uyiña baş böğin* (Jizzah, Zomin) – “Borgan joyingda tosh bo'lgin, o'z uyingga bosh bo'lgin”.

“Iloyim, qoşqaniñ bilan qoşa qarib, agiz farzanla görgaysan, axtiqli, çövlüqli boğaysan” (Xorazm, Shovot) – “Ilohim, qo'shganing bilan qo'sha qarib, ekizak farzanglar ko'rgaysan, nevara, chevarali bo'lgaysan”

Ba'zi xolatlarda Yoshi kata momolar yoki oqsoqollar qiz ketishidan oldin quyidagicha duo qilishadi:

“Ovmin denlar, Beronboy çoponniñ qizi bärğän jäyidaboqli bösün, oyday toqli bösün, özlaridan köpayip, uburli-çuburli bösün. Haydagani qo'y bo'sin, çaynagani moy bösün. Boy böp, badavlat bösün. Qoşqoniminon qoşa qarisisn. Töy ustina töylar bösün, töydon boşlori çiqmasin. Ovmin, Ollov akbar!” (Jizzah, Zomin) – “Omin denglar, Bo'ronboy cho'ponning qizi (qizning ismi aytilmaydi) bo'rgan joyida baxtli bo'lsin, oyday taxtli bo'lsin, o'zlaridan ko'payib, nevara-chevarali bo'lsin. Haydagani qo'y bo'lsin, chaynagani yog' bo'lsin. Boy bo'lib, badavlat bo'lsin, Qo'shgani bilan qo'sha qarisin. To'y ustiga to'ylar bo'lsin, to'ydan boshlari chiqmasin. Omin, Ollohu akbar”¹⁰.

Qizlarga bo'lajak uy bekasi, ona sifatida munosabat bildirish:

– *Jänim qiyzim, ulli böldiñ sanam, endi amdolli anañla bilan sollaşiyb arjalara seplariñni yinlivaramiz* (Xorazm, Shovot) – Jonim qizim, sen ham kata bo'lib qo'lding, andi bafurja buvunglar bilan maslahatlashib, sandiqlarga sepingni yig'averamiz (adabiy tilda)(bo'yi yetib qo'li ishga borib qolgan qizlarga nisbatan).

–*“Ännajänim o'zimi ännam, buğam ullı qıyz bo'lib ännä böladi hali”* (Xorazm, Shovot) – Ännajänim(kichkina qizlarga erkalash ma'nosida), bu ham kata qiz bo'lsa ona bo'ladi.

–Onalar o'z og'il farzandlariga quyidagicha olqish, maqtov, erkalash, duo so'zlarini ishlatadilar:

–Ha döltiginam,tog'a chiqib chukri terip kel” –Ha domboqqinam toqqa chiqib ravoch terib kel.

¹⁰ B. To'ychiboyev, Q. Qashqirli “Zominning til qomusi” –T.:2012. 268-bet

Bundan tahqari ayollar nutqida o‘z turmush o‘rtoqlariga nisbatan ham alohida so‘zlarni qo‘llashiga guvoh bo‘lamiz:

–“Äğä, bir uyima borip ätämlani görüp galayin” (Xorazm, Shovot) – Aka(turmush o‘rtog‘iga nisbatan), bir uyimga borib, bobomlani ko‘rib kelay.

–“Uydagi ishga bormadi, tinchlikmikan” (Jizzah, Forish) – Ho‘yinin ishga bormadi, Tichlikmikan?

Yuqoridagi misollardan ko‘rishimiz mumkinki, ayollar erkaklarga qaraganda farzandlariga, turmush o‘rtog‘iga muloyim va yumshoq so‘zlar orqali murojaat qiladi. Ularning nutqida samimiylik, turmush ortog‘iga suyanish kabi xususiyatlar ko‘proq ustunlik qiladi. Xulosa qilib aytganda, Ayollar nutqi insonni shaxs sifatida tarbiyalashi va uning ruhiyatiga ijobiy ta’sir o‘tkazishi bilan ham lingvokulturologik sohaning o‘rganilishi zarur bo‘lgan dolzarb mavzularidan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. B. To‘ychiboyev, Q. Qashqirli “Zominning *til qomusi*” –Toshkent –2012.
2. M. To‘xtasinov “Badiiy matnlardagi sleng so‘zlarning lingvomadaniy va gender xususiyatlari ingliz va o‘zbek tili materiallari asosida” dissertatsiya PhD. Toshkent 2011.
3. Ergasheva G. “Turli tillar tizimida gender terminologiyasining shakllanishidagi lingvistik va ekstralingvistik omillar” dissertatsiya DS, Toshkent 2018.
4. S. Hamdamova “Gender tushunchasi va uning asosiy mohiyati” – International scientific-practical conference on the topic of “Problems and perspectives of modern technology in teaching foreign languages”, Volume 2.
5. D. Ho‘jamberdiyeva “O‘zbek ayollari nutqining lingvistik tahlili” – Central Asian academic journal of scientific research, Volume 2.